

PHILOLOGICAL SCIENCES

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ОТКАЗНЫХ КНИГ XVII ВЕКА

Алиева Э.

Магистрантка,

Бакинский государственный университет

PHONETIC FEATURES OF THE LANGUAGE OF REJECTED BOOKS OF THE XVII CENTURY

Alieva E.

Master's student

Baku state University

Аннотация

В статье анализируются 16 отказных книг XVII века. Цель исследования – на материале памятников деловой письменности выявить и изучить результаты фонетических процессов, нашедших отражение в русском языке XVII в. Новизна проведенного исследования определяется тем, что для анализа отобраны памятники южновеликорусского наречия XVII века делового содержания, которые в данном лингвистическом аспекте еще не рассматривались. При изучении памятников письменности были использованы такие методы, как описательный, ибо характеризуются фонетические процессы эпохи после падения редуцированных гласных, нашедшие отражение в старорусском языке, а также статистический, т.к. примеры сопровождаются указанием частотности их употребления. В результате проведенного исследования в отказных книгах XVII века было выявлено **168** примеров с различными фонетическими изменениями.

Abstract

The article analyzes 16 rejected books of the XVII century. The purpose of the study is to identify and study the results of phonetic processes reflected in the Russian language of the XVII century on the material of monuments of business writing. The novelty of the research is determined by the fact that the monuments of the South Great Russian dialect of the XVII century of business content, which have not yet been considered in this linguistic aspect, have been selected for analysis. When studying the monuments of writing, such methods as descriptive were used, because the phonetic processes of the epoch after the fall of reduced vowels, reflected in the Old Russian language, are characterized, as well as statistical, since examples are accompanied by an indication of the frequency of their use. As a result of the conducted research, 168 examples with various phonetic changes were identified in the rejection books of the XVII century

Ключевые слова: история русского языка, историческая фонетика, результаты падения редуцированных гласных, памятники деловой письменности.

Keywords: the history of the Russian language, historical phonetics, results of falling reduced vowels, monuments of business writing.

Падение редуцированных гласных привлекало внимание многих лингвистов, так как это было одно из основных явлений древнерусского языка, перестроивших его звуковую систему.

Процесс утраты редуцированных осуществлялся в несколько этапов:

1. «последовательное по позициям исчезновение слабых и прояснение сильных редуцированных (вторая половина XII-XIII вв.) - изменение в синтагматической системе;

2. утрата дифференциального признака и устранение редуцированных гласных из системы фонем (вторая половина XIII века) - изменение в парадигматической системе;

3. возникновение и устранение чередования О, Е с нулем звука (XIV-XV вв.) - изменение на морфонологическом уровне». [1, с.115]

«До XIV в. происходили преобразования, вызванные утратой редуцированных гласных, на фонетическом уровне. В XIV-XV вв. изменения происходят на морфонологическом уровне». [2, с. 20]

Фонетические процессы эпохи после падения

редуцированных исследуются на материале 16 отказных книг XVII века [5]. Новизна проведенного исследования определяется тем, что для анализа отобраны памятники южновеликорусского наречия XVII века делового содержания, которые в данном лингвистическом аспекте еще не рассматривались.

Переход И в Ы

В результате утраты редуцированных гласный [И] мог оказаться после твердого согласного. В данных случаях качество согласного сохранилось, а **И** ассимилятивно изменился в **Ы**. Так, «в памятниках письменности XV-XVII вв. последовательно фиксируется позиционное изменение **И** в **Ы** после приставок **С-** и **ОБ-** (*с-ыск*, *об-ыск*)». [2, с. 77] В исследуемых отказных книгах изменение **И** в **Ы** также нашло свое отражение.

Выявленные примеры сопровождаются указанием частотности употребления, которая отмечается в скобках.

С Ывашкою (8). Пример: *Кресянин Мишка Уилпиевъ снь з двема сыновями с Ывашкою да съ Якункою да Ерѣмею ж сделена половина ржаново*

поля ед□чи из города ст речки ст Наромши по левую сторону дороги смердовские по вражекъ по болотинку а другая половина тово ж ржаново поля сделена СЭонасю.(л.243) ОК-11

В древнерусском языке эта словоформа употреблялась с редуцированным гласным: **сь Ивашикою**. В эпоху падения редуцированных [ъ], который находился в слабой позиции – перед гласными полного образования – утратился, а гласный **И** оказался в позиции после твердого согласного. В слове происходит процесс аккомодации, т.е. влияние твердого согласного на гласный переднего ряда **И**, которое завершается переходом его в **Ы**.

С Ываном (2). Пример: *А на стжазе были Юрева Полсксз з губным старостою с Ываном Ксладчевым Юревсксз уезду Пслсксго села Лыксва егоревскси поп Посник Третьакъ СЭкинѡвъ да села Небылсво староста Григорей СЭртемевъ да кресянин Яксз Петрушин а стжазные книги писал Гришка Бабухинъ*. ОК-10

В данной словоформе также происходит процесс аккомодации, так как в предлоге утрачивается слабый редуцированный: **сь Иваном** → **с Иваном** → **с Ываном**.

Исследование курских таможенных книг показало, что переход **И** в **Ы** отмечен только на стыке предлога и самостоятельного слова. Всего выявлено было **10** примеров.

Ассимиляция согласных

«В результате утраты **Ъ** и **Ь** возникли новые группы согласных в составе корня и на стыке морфем. В образовавшихся группах согласных, разных в акустическом и артикуляционном отношении, стали происходить процессы звукового приспособления одних согласных другим». [4, с. 11] Следствием всех этих преобразований стали явления ассимиляции, диссимиляции и упрощения групп согласных.

Ассимиляция по звонкости

В пределах одного слова

В отказных книгах явление ассимиляции отражается в следующих примерах:

Збежал (4). Пример: *Китов з братьями с Л□канькою да с Ошонкою да с Онашкою и тот Онашка збежал в прошлом во РНВ м год□*. (л.406 об.) ОК-12

Здесь до падения редуцированных в приставке выступал **Ъ**, который разделял согласные. Однако после его утраты два разнородных по звонкости-глухости звука оказываются рядом. Как только такая группа согласных образуется, в слове осуществляются процессы приспособления, которые выразились в регрессивной ассимиляции. Все это привело к тому, что звонкий **Б** оказывает влияние на глухой **С**. В результате чего происходит изменение **с** → **з**.

На стыке служебного и самостоятельного слова.

В исследуемых памятниках письменности отмечены случаи ассимиляции по звонкости на стыке предлога **С** и самостоятельного слова, начинающегося со звонкого согласного. После утраты редуцированного предлог стал состоять только из одного

глухого согласного, который, оказавшись в позиции перед звонким звуком, становится тоже звонким: **сь** → **с** → **з**.

Изменение согласного **С** перед звонким **Б**:

С Быковским (4). Пример: *В дрвнях и на пустошах сорок четыре копны лѣсу стхожева хормнова и дровянова что росошла с Быковским лѣсом рѣчка Сыченка вдол на четыре версты*. (л.18) ОК-1

З Бѡриском (2). Пример: *Ганка Ѳедоров с сном с Тишксю во дворѣ бѡбыл Еремка Лукянсз з детми сь Елксю да з Бѡриском да с Ывашком двѡрице пустлѣ Семунки Ивансва*. ОК-10

Изменение согласного **С** перед звонким **Г**:

С губным / з губным (4). Примеры: *А на стжазе были Юрева Полског s губным старостою сь Юремъ К□ровым боярина Ивана да староста Роман Трѡвимов целовалник Менишк Соков да крстьянин Третьак СЭсколин да вотчины Ива. (л.50) ОК-7. На отказе были з губным старостою с Микитою Кириным понятые села Тѣикова Степаны крестьяна Дмитрееве*. (л.670 об.) ОК-9

Изменение согласного **С** перед звонким **Д**:

С дрвнями (3). Пример: *Подячей СЭонасеи Лебедев всяв с собою Суздальског □езда тутошних и околных сель и волостей і всяких людеи и попов и дяконов и старость и целовалников и крстьян луччих сколко пригоже да с тѣми людми приехав в Суздальскои □ездъ в Ополскои стан в село Воскресенское s дрвнями*. (л1.об.) ОК-1

С Давыдом. Пример: *А на стдѣле с Давыдом с Олександровым да с подячим с Ошонасем Лебедевым были села Насапева*. (л.30.об) ОК-1

З двема (4). Пример: *... стжаказ жене ево вдѡве СЭлене з детми с сном с Семеном да з двема дочерми з девками с Ссломанидсю да с Анною на прожитсж сѡ всеми угсди*. (л.232) ОК-10

З детми (40). Пример: *А в другсм псле досталося ей СЭлене з детми ст речки Выремши и ст еѣ выпуску нижнеи жеребеи до Ширяева врага*. ОК-10.

З деверем. Пример: *Лѣс рамѣнси ссинсвои и дубсвои вопче з деверем еѣ Семеном Кипргянсвым*. (л.234) ОК-10

З девками. Пример: *... стжаказ жене ево вдѡве СЭлене з детми с сном с Семеном да з двема дочерми з девками с Ссломанидсю да с Анною на прожитсж сѡ всеми угсди*. (л.232) ОК-10

Анализ показал, что явление ассимиляции на стыке предлога и самостоятельного слова широко охватывает предлог **С**. Отмечено **60** случаев озвончения согласного.

Ассимиляция по глухости

В пределах одного слова

В памятниках письменности ассимиляция по глухости, в основном, отмечена в числительных.

Как известно, числительные от одиннадцати до девятнадцати произошли из сочетания числительных: *одинъ, двѣ* + предлог на + Р.п. ед.ч. от *дѣсать* – *дѣсате*. С течением времени последняя часть словосочетания *де-сате*, утратив самостоятельное ударение, превратилась в энклитику: *одинъ-на-дѣсате*. Возникает редукция гласных

(одіннадцять) и изменяется группа согласных (*дс* → *тс* → *ц*), что привело к образованию *-дцать*: *одинадцать*, *двенадцать* и т.д. Однако в этих новых формах возник процесс ассимиляции: звонкий *Д* перед глухим *Ц* оглушается и переходит в *Т*. Это изменение коснулось и числительных *двадцать*, *тридцать* и т.д.

Тринадцат (3). Пример: *Григорев пашии паханые середние земли по смеѣте и по крстьянскоу скаске тринадцат чети в поле а в дву по тому же сѣна косят восемь копен.* (л.15 об.) ОК-1

Четырнадцат. Пример: *У той же цркви два бобыла да шесть дрвнь живѣщих а в них трицет восемь дворовъ крстьянских а люди в них сто четьрнадцат члвкъ.* (л.410 об.) ОК-12

Пятнадцат / пятнадцат (18). Пример: *В том же селѣ Воскресенскомъ на Иванову ж трет крстьянские пашии паханые три чети в поле а в дву по тому же сѣна ставитца на Иванов жеребеи по рекѣ Ухтохме пятнадцат копен.*(л.12 об.) ОК-1.

Османцат (4). Пример: *А в дву по тому же сѣна по речѣ по Ухтохме османцат копен воскресенског дьякона Григоря Григорева.* (л.3) ОК-1

Девятнадцат (3). Пример: *Марку стделено живуцаг и пустова сто девятнадцат чети с осминою в поле а в дву по тому же сѣна ставитца в дрвнях и на пустошах дватцат пят копен лѣсу стхожева хоромнова и дровянова что росошла с Быковским.* (л.29.об) ОК-1

Дватцат (33). Пример: *Марку Батенков стделено трет села Воскресенског да сем дрвнь живущих да четьре пустоши а в них дватцат два двора крстьянских живущих а люди в них то же да пят дворов пустых да три дворы бобыльских.* (л.29) ОК-1

Тритцат / тритцет (13). Пример: *В селѣ Воскресенскомъ высеяно на старого помѣщика на Михаила Мелехова ево Михайловым хлѣбом тритцат чети ржи.* (л. 5 об.) ОК-1.

Оторова / оторои / отором (3). Пример: *Тог же села Воскресенског пусто попа Степана Евдокимова а прозвице Оторова пашии паханые црковные.* ОК-1

До утраты редуцированных гласных было **вѣтори**. После падения слабого [ѣ] согласный **В** оглушается перед **Т**, и переходит в **Ф**.

Всего отмечено **78** примеров с ассимиляцией по глухости в пределах одного слова.

На стыке предлога и знаменательного слова
Изменение согласного **В** перед глухим **Т**.

Ф том же (2). Пример: *Ф том же селѣ в Воскресенском стделено в помѣстьи Марку Батенков из Мискова помѣстья Мелехова трет села Воскресенског на реке на Ухтохме.* (л. 24) ОК-1

Изменение согласного **З** перед глухим **П**.

Ис Помѣсног (4). Пример: *Лѣта ЗРЛЕ з гдду гдду сжтябр в III день по гдорве црве і великѣх кнз Михайла Фодоровича всеа Русіи грамоте ис Помѣсног приказ за приписю гдорва дьяка Венедихта Махова.* (л. 77) ОК-8

На стыке предлога и знаменательного слова отмечено **6** примеров.

Всего выявлено **84** случая ассимиляции по глухости.

Диссимиляция согласных

Помимо уподобления, в новых группах согласных происходит диссимиляция, которая нашла отражение в исследуемых отказных книгах.

Х тем же. Пример: *Да х тем же пустошам росца Малаховская а в неи лѣс бревенной оссинник и березник.* ОК-7

Х трема. Пример: *Кирюшка Фролов въ Юревском уѣзде Полскаг в Палецкой волости Михайловское помѣстие Челюсткина отказал в помѣстие Ильѣ да Ивану Михайловым дѣтям Челюсткина семдесят три четверти с осминою к городскому их помѣстию х трема стам к османцати четвертям.* (л.79 об.) ОК-8

Х тому. Пример: *А в третемъ поле с валовицы прямо на Борисову между Кучина верхней жеребеи а от Борисовы межи х тому жеребею половина са суходолом да са Кнжсим селищем нижней жеребеи екъ досталса ѣи же Олене з детми.* ОК-10

До утраты редуцированного в словоформах предлог выступал следующим образом: *къ*. После падения слабого [ѣ] рядом оказываются два взрывных согласных: *к* и *т*. Происходит расподобление согласных, которое выразилось в изменении **К** в щелевой **Х**.

Несмотря на то, что процесс расподобления осуществлялся в пределах одного слова, а также на стыке служебного и самостоятельного слова, в отказных книгах выявлено изменение только на стыке служебного и самостоятельного слова. Причем и таких случаев отмечено всего **3**.

Отвердение согласного Ц

В анализируемых памятниках отмечено отвердение **Ц**, который до XVI века был только мягким. С XVI века в памятниках письменности встречаются написания с **цы**, **по** вместо **ци**, **це**, свидетельствующие об отвердении согласного. В отказных книгах отмечены написания с **ЦО**.

Булатцово (2). Пример: *Малое Булатцово на колодесе а в неи крстьян Акунка Иванов.* (л. 14) ОК-1

Максимцово (3). Пример: *Пустош Максимцово никому в помѣстьи не отданы и ни х каким селям не приписаны лежат порозжи.* (л.543) ОК-6

Горенцово (2). Пример: *Горенцово по свещенической смете и крестиянскоу сказке на осельке пашии доброи земли осмина круг оселка поросло лѣсом все три поля сены покосов нѣтъ.*(л. 161.об) ОК-5

Всего выявлено **7** примеров.

Исследуемые фонетические процессы сыграли огромную роль в истории русского языка и нашли свое отражение в современной орфографии.

Анализ отказных книг показал, что переход **И** в **Ы** отмечен только в **10** примерах. Наблюдается он на стыке предлога и самостоятельного слова.

Ассимиляция по звонкости в пределах одного слова отмечена в **4** примерах. Явление ассимиляции на стыке предлога и самостоятельного слова широко охватывает предлог **С**. Это подтверждают **60**

примеров с озвончением согласного.

В ходе исследования деловых документов выявлено **84** случая ассимиляции по глухости.

Диссимиляция не нашла столь широкого отражения в памятниках, как ассимиляция. Выявлено изменение только на стыке служебного и самостоятельно слова. Причем таких случаев отмечено всего **3**.

В отказных книгах отмечено **7** примеров с отвердевшим **Ц**.

В результате проведенного исследования в памятниках южновеликорусского наречия XVII века было выявлено **168** примеров с различными фонетическими изменениями.

Список литературы

1. Гейдарова Э.А. Этапы падения редуцированных гласных. Баку: БГУ, 2000, 188 с.
2. Гейдарова Э.А. Историческая фонетика русского языка. Баку: БГУ, 2003, 135 с.
3. Гейдарова Э.А. История редуцированных гласных фонем в русском языке. Баку: БГУ, 2001, 73 с.
4. Гейдарова Э.А. Морфонологическая стабилизация основных грамматических морфем на завершающем этапе падения редуцированных фонем (на материале памятников деловой и бытовой письменности XVII века). Автореферат кандидатской диссертации. Баку, 1998, 29 с.
5. Памятники южновеликорусского наречия: Отказные книги. АН СССР, Ин-т рус. яз.; Подгот. С.И. Котков, Н.С. Коткова. Москва: Наука, 1977, 359 с.